

NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLIS- SINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN

BESLOTEN N.V.'s

door Mr Dr E. Tekenbroek

Met zijn arrest d.d. 16 Maart 1955 rol no. 12195 heeft de H.R. een geschil beslist over de consequenties voor de inkomstenbelastingheffing van de inkoop van eigen aandelen door een N.V. van een aandeelhouder, die een aanmerkelijk belang heeft.

De vraag was of op een dergelijke inkoop art. 32 lid 2 van toepassing is, m.a.w. of de inkoop in feite betekende een terugbetaling van kapitaal, hetgeen met zich zou brengen, dat de gehele koopsom voor de inkomstenbelasting belastbaar zou zijn en dan nog wel met het gewone progressieve tarief.

De H.R. besliste dat op zo'n verkoop van aandelen uit een aanmerkelijk belang pakket aan de N.V. zelve steeds de artt. 19 en 21 I.B. toepasselijk zijn, omdat er een vervreemding in de zin van art. 19 I.B. is. De vraag of ingekocht wordt ter geldbelegging dan wel ter intrekking komt voor de H.R. in deze niet aan de orde. Belastbaar is dus slechts de aanmerkelijke belangwinst ergo het verschil tussen de verkoopprijs (i.c. de inkoopprijs van de N.V.) en de verkrijgingskosten en dan met het tarief van art. 48. Dit arrest heeft voor familievennootschappen zeer grote betekenis, hetgeen o.m. duidelijk wordt als men bedenkt, dat na vererving de verkrijgingskoers gelijk is aan de successiekoers.

Daardoor wordt de mogelijkheid geopend na een sterfgeval erfgenamen uit te kopen, zonder dat er inkomstenbelasting verschuldigd is.

Van belang is er nog eens op te wijzen, dat het arrest betrekking heeft op een geval van inkoop van eigen aandelen door een N.V. van haar directeur-enig-aandeelhouder en diende ter delging van een schuld dier directeur-enig-aandeelhouder aan zijn N.V. Een apart geval dus, dat aan duidelijkheid niet veel te wensen overliet.

De H.R. heeft met dit arrest de banden, die de fiscale voorschriften om de besloten N.V.'s leggen, minder knellend gemaakt.